

DESAFIOS, COLABORAÇÃO E INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Mariza Campos Gavilan¹

Karina Zolia Jacomelli-Alves²

Regina Célia Grandó³

Resumo: Esse texto apresenta a narrativa de uma professora de matemática que participou de um grupo de estudos. Em colaboração com uma doutoranda, desenvolveu duas pesquisas da própria prática, impulsionada pela necessidade de se reinventar após a retomada das atividades presenciais no período pós-pandemia. O objetivo dessa escrita é relatar a trajetória de colaboração entre a professora e a pesquisadora com uma turma de 7º ano de ensino fundamental, bem como o fato dessa experiência ter as levado a explorar as ideias de insubordinação criativa em seus estudos. Como resultado, são destacadas ações nas quais ambas se reconhecem como professoras que exercem a insubordinação criativa, segundo D'Ambrósio e Lopes (2015), embora compreendam que o aspecto mais significativo reside no impacto que isso tem sobre os alunos. Por fim, a professora e a pesquisadora perceberam a importância de reconhecer seus potenciais, o que pode ser alcançado e o que funciona bem, mas também não deixaram de avaliar o que pode ser aprimorado. Elas compreenderam que a reserva de tempo para a reflexão promove maior consciência de nossas identidades profissionais, ao mesmo tempo em que abre espaço para a busca de novas diretrizes e orientações.

Palavras-chave: Insubordinação criativa. Pesquisa da prática. Pós-pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Quando comecei minha carreira como professora, eu admirava a confiança e segurança profissional que os meus colegas mais experientes exibiam. E agora, com mais de 30 anos de experiência em sala de aula, posso dizer que me sinto uma professora igualmente segura e confiante. No entanto, a pandemia da COVID-19 mudou tudo. Agora, sinto a necessidade de me reinventar diariamente e, mais do que nunca, de ajudar meus alunos.

Ao retornar às aulas presenciais, deparei-me com uma série de desafios e apesar de terem dito

¹ Especialista em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares (Faculdades Integradas FACVEST); Professora efetiva da Escola Básica Prefeito Reinaldo Weingartner; mcgavilan@gmail.com.

² Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica (UFSC), Mestre e Licenciada pela mesma instituição. kzjacomellialves@gmail.com.

³ Doutora em Educação (UNICAMP) e Pós-doutorado em Educação Matemática (UNESP); Professora titular do Centro de Ciências da Educação (UFSC) e docente do Programa de Educação Científica e Tecnológica (UFSC); regrando@yahoo.com.br.

na escola para não me preocupar, pois logo me aposentaria e os problemas ficariam para outras pessoas resolverem, senti que precisava fazer algo. Como professora, acredito que devo sempre me desafiar a criar e inovar, buscando promover uma aprendizagem significativa em que meus alunos possam atribuir sentido ao conhecimento matemático que estão aprendendo no momento (D'AMBROSIO e LOPES, 2015).

Nesse cenário, a colaboração entre colegas é essencial. Quando os professores se unem em torno de objetivos comuns, sua energia coletiva é mais poderosa do que a de um único professor, fortalecendo a motivação para a ação. A diversidade de experiências e perspectivas amplia os recursos disponíveis, aumentando a confiança na implementação de mudanças e inovações. Através do diálogo e reflexão conjunta, emergem interações colaborativas que impulsionam a capacidade de pensar criticamente e aprender uns com os outros, permitindo enfrentar desafios e incertezas de maneira mais eficaz e criativa (BOAVIDA e PONTE, 2002).

Dessa forma, aceitei o convite da Karina, que é coautora deste texto, para voltar a participar de um grupo de estudos e tornei-me colaboradora de sua pesquisa de doutorado⁴, sob a orientação da terceira autora deste texto, Regina. O objetivo da pesquisa é compreender o movimento de constituição da identidade profissional docente (CYRINO, 2017) de professores de matemática da rede municipal de ensino da qual fazemos parte, no contexto desse grupo de estudos que desenvolve suas atividades numa perspectiva colaborativa (FIORENTINI, 2019), durante o período pós-pandemia⁵.

Ao participar do grupo de estudos, compartilhei minhas experiências na sala de aula, incluindo minhas dúvidas, conhecimentos e conflitos diários. Isso me contribuiu para adotar uma abordagem investigativa em minha prática docente, modificando minha sala de aula em um espaço de pesquisa (GRANDO e LUVISON, 2015). Além disso, a motivação aumentou quando comecei a dividir a responsabilidade de uma turma de 7º ano do ensino fundamental com Karina, composta por 26 alunos.

O objetivo deste texto é relatar minha jornada de colaboração com a Karina na turma do 7º ano, e como essa experiência nos levou a explorar a insubordinação criativa em nossos estudos. Conforme a abordagem de D'Ambrosio e Lopes (2015), entendemos a insubordinação criativa como o ato de enfrentar os desafios e dilemas da sala de aula, ao criar abordagens pessoais e

⁴ Pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGECT/UFSC.

⁵ Entende-se por pós-pandemia a volta das aulas no formato 100% presenciais que aconteceu em 2022.

decisões que resultam em práticas pedagógicas e investigativas inovadoras. Dentro dessa perspectiva, os educadores de matemática reconhecem a complexidade do processo de construção do conhecimento e priorizam a escuta atenta de seus alunos, colegas e de si mesmos, ao invés de aderir rigidamente às diretrizes institucionais.

2.A TRAJETÓRIA DE COLABORAÇÃO ENTRE PROFESSORA E PESQUISADORA

Ao compartilhar minhas experiências na sala de aula com o grupo de estudos, destaco que enfrentei um grande desafio com a turma do 7º ano. Os alunos apresentavam dificuldades no cálculo, não somente no uso do algoritmo em si, mas no pensamento proporcional, além de desinteresse nos estudos e nas aulas. Com o apoio dos colegas, desenvolvi um plano de ação diferente. Com Karina, realizamos uma pesquisa para explorar se essa abordagem alternativa poderia motivar os alunos a se envolverem e compreenderem mais a Matemática.

Após a pesquisa, analisamos cuidadosamente nosso material, que incluía o planejamento, registros de observação, transcrições de conversas e avaliações. Observamos que os alunos do 7º ano demonstraram maior engajamento e menos reclamações em relação ao que havia relatado nos encontros do grupo. No entanto, os desafios permaneciam, com alguns alunos desinteressados mesmo em atividades em grupo e resultados insatisfatórios em avaliações, incluindo erros inesperados nos algoritmos e falta de atenção nas aulas.

Karina então propôs uma nova ideia que resultou em nossa segunda pesquisa da prática. Essa ideia consistia na realização de um levantamento para compreender como os alunos desejavam abordar o aprendizado da matemática e quais atividades mais os motivavam, tanto dentro quanto fora da escola. Os resultados revelaram que 33% das respostas indicaram uma preferência por aulas expositivas com resolução de atividades no caderno, enquanto 31% destacaram o interesse por jogos pedagógicos com objetivos de aprendizagem.

Com base nos resultados obtidos no levantamento, passamos a refletir sobre como poderíamos atender às ideias desses alunos. Naquele momento não tínhamos consciência, mas estávamos respondendo ao chamado de D'Ambrosio (2015):

devem ter a coragem e confiança para assumir riscos que são inovadores, criativos e resultam em invenções de novas possibilidades. Para isso eles deverão se apoiar num grupo que os dará respaldo apoiando sua coragem para embarcar em ideias criativas em face de grande oposição. Professores devem ser agentes de mudança e transformação se pretendemos investir na formação de crianças que conseguem atingir seu potencial humano máximo. (D'Ambrosio, 2015, p. 3)

Assim, nos encorajamos a desenvolver um plano de aula mais criativo, que desafiasse nossas próprias limitações no ensino. Isso incluiu tanto o modelo tradicional quanto atividades de jogos variados, como o uso do corpo, materiais impressos, computadores e materiais manipulativos, ampliando nossas estratégias de ensino para beneficiar os alunos.

Temos explorado o tema da insubordinação criativa recentemente em nosso estudo, especialmente por conta da nossa parceria na pesquisa de doutorado. Reconhecemos que às vezes atuamos como professoras que exercem uma insubordinação criativa. No entanto, compreendemos que o aspecto mais significativo está em seu impacto sobre os alunos, ou seja, como isso contribui de fato para que a aprendizagem deles ocorra de maneira mais eficaz.

Da segunda pesquisa da prática, optamos em compartilhar a brincadeira "O mestre mandou" para discutir acerca das ideias da insubordinação criativa. Essa brincadeira foi usada nas duas primeiras aulas e ilustra os desafios que tivemos como professoras.

3. A ATIVIDADE COM A BRINCADEIRA: O MESTRE MANDOU

D'Ambrosio e Lopes (2015) argumentam que um educador que busca formar estudantes éticos e solidários deve considerar o contexto dos alunos. No pós-pandemia, uma questão importante é a defasagem escolar. No 7º ano, o entendimento do conceito de ângulo é crucial para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à geometria (BRASIL, 2018). Portanto, optamos por revisar o conceito de ângulos em nosso planejamento, apesar de não ser uma exigência direta do currículo no momento.

Nas duas primeiras aulas da segunda pesquisa da prática, apresentamos a brincadeira "O mestre mandou" para explorar o conceito de ângulos. Nessa atividade, os participantes seguiram ordens do mestre, como "dar um giro de meia volta", em resposta às instruções dadas. Por exemplo, quando o mestre dava a ordem, todos realizavam o giro correspondente, seja no sentido horário ou anti-horário.

A brincadeira aconteceu duas etapas. Na primeira, os comandos incluíam: uma volta, meia

volta, $\frac{1}{4}$ de volta e $\frac{3}{4}$ de volta. O mestre se posicionava de frente para a turma, com os braços abertos e segurando uma caneta na mão esquerda. Aos alunos foi solicitado que observassem a caneta e dissessem onde ela iria parar depois do giro do mestre. Após um giro completo, perguntamos: "Onde a caneta parou?" e eles responderam: "No mesmo lugar". O mestre confirmou a resposta, explicando que um giro completo faz a caneta retornar ao mesmo lugar. O mesmo raciocínio se aplicou aos giros de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$ de volta.

Na segunda etapa do jogo, o mestre não precisa mais segurar a caneta nem abrir os braços; bastava dar os comandos. Usamos a ponta do nariz como referência e introduzimos as medidas em graus com a ajuda dos alunos. Assim, o jogo passou a incluir oito informações: quatro voltas e quatro medidas de ângulos.

Durante a brincadeira, uma aluna perguntou se era possível dar mais de uma volta, e respondemos simplesmente que sim, sem mais explicações. Como Grando e Luvison (2015) observam, a narrativa permite aos professores visualizarem e refletirem sobre momentos frequentemente negligenciados na sala de aula, o que ocorreu conosco. Na nossa reflexão, reconhecemos essa situação como um novo desafio, com várias demandas que direcionavam nossa atenção, e deixamos alguns questionamentos para explorar em outra oportunidade.

Outros desafios envolveram medidas de ângulos, com os alunos responsáveis por encontrar as medidas solicitadas. Valorizamos todas as respostas, sejam elas assertivas ou não, pois seguimos a abordagem de ensinar a partir das ideias dos alunos, conforme destacado por Brião (2015).

A brincadeira "O mestre mandou" cumpriu seu papel de trazer movimento e criatividade de nossa parte enquanto professoras, além de ter despertado o interesse e a participação dos alunos. Eles também trabalharam em equipe, com respeito mútuo e expressaram satisfação com a aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS COM A INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

Neste texto, compartilhamos nossa trajetória de colaboração na turma do 7º ano. Através dessa colaboração, aprendemos a expressar e ouvir críticas, respeitando nossas diferenças de opiniões, respeitando a diversidade de abordagens no ensino e na aprendizagem, e dividindo responsabilidades e tarefas. Além disso, essa parceria nos forneceu conhecimento por meio de estudos investigativos sobre nossas práticas (FIORENTINI, 2019).

A partir desses estudos, percebemos o impacto desse processo em nossa compreensão do

conceito de insubordinação criativa. Embora saibamos que não se trata apenas de identificar ações que se encaixam nessa ideia, registramos que, em certos momentos, agimos como professoras que praticam a insubordinação criativa.

Entendemos que as duas pesquisas da prática se tornaram uma abordagem para compreender e enfrentar desafios diários na escola, sendo criativas e inovadoras. Para Pope (2005), a criatividade é a capacidade de construir e elaborar o novo de forma valiosa para os outros, bem como para si mesmo (D'AMBRÓSIO e LOPES, 2015). Ainda, a brincadeira "O mestre mandou" visava resgatar habilidades relacionadas a ângulos, pré-requisito para outras habilidades do 7º ano, implicando em uma ruptura com o currículo.

Nas pesquisas da prática, especialmente na brincadeira "O mestre mandou", nosso objetivo era não apenas ensinar conteúdos, mas também reavivar o desejo dos alunos de aprender e se envolver nas atividades propostas, tornando a aula prazerosa. Acreditamos ter sucesso nesse objetivo, pois a maioria dos alunos participaram, desde atividades corporais até tarefas de escrita, demonstrando entusiasmo em compartilhar respostas no quadro.

Em termos gerais, tem-se Mariza, uma professora prestes a se aposentar, que se colocou como colaboradora em uma pesquisa de doutorado. Ela foi desafiada a voltar a estudar e desenvolver práticas que a desafiassem. Mariza demonstrou vontade de aprender mais e preocupação com a aprendizagem dos alunos, dando-lhes voz, mesmo que isso não estivesse diretamente alinhado com o currículo estabelecido. Além disso, ela compartilhou sua sala de aula com outra professora-pesquisadora, Karina, para que pudessem refletir sobre suas práticas.

Diante dos desafios atuais, como a falta de tempo, a carga de trabalho e a falta de formação contínua adequada às nossas necessidades, entendemos que toda essa movimentação descrita acima caracteriza ações de insubordinação criativa.

E percebemos que essas ações continuam quando observadas sob a perspectiva da pesquisa. Como pesquisadora, Karina assumiu o desafio de caminhar junto com Mariza em suas pesquisas das práticas em sala de aula, avaliando também sua própria prática docente. Karina proporcionou a Mariza a oportunidade de refletir sobre sua prática, reconhecendo seu conhecimento e experiência, e a motivou em suas buscas, dando-lhe voz nesta escrita e posicionando-a como primeira autora. Esse movimento foi importante para Mariza também se ver pesquisadora, posicionada inclusive, como primeira autora.

Além disso, ambas tiveram a oportunidade de perceber seus potenciais, o que pode ser

alcançado e o que funciona bem, mas também não deixaram de avaliar o que pode ser aprimorado. Quando reservamos um momento para refletir, especialmente em colaboração, adquirimos uma maior consciência de nossa identidade profissional e abrimos espaço para buscar novas orientações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 10 dez. 2019.

BOAVIDA, A. M. & PONTE, J. P. **Investigação colaborativa: Potencialidades e problemas**. In GTI (Org), *Refletir e investigar sobre a prática profissional* (pp. 43-55). Lisboa: APM. 2002.

BRIÃO, G.F. **Algumas insubordinações criativas presentes na prática de uma professora de matemática**. In: D'AMBRÓSIO, Beatriz; LOPES, Celi. (Org.) *Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos*. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2015. p. 87-102

CYRINO, M.C.C.T. (2017). **Identidade Profissional de (futuros) Professores que Ensinam Matemática**. *Perspectivas da Educação Matemática*, v. 10, p. 699-712.

D'Ambrosio, B. S. (2015). **A subversão responsável na constituição do educador matemático**. 16º Encontro Colombiano de Matemática Educativa, 1-8. Disponível em: https://www.academia.edu/35157445/A_SUBVERS%C3%83O_RESPONS%C3%81VEL_NA_CONSTITUI%C3%87%C3%83O_DO_EDUCADOR_MATEM%C3%81TICO. Acesso em: 02/02/2023.

D'Ambrosio, B. S. & Lopes, C. E. (2015). **Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático**. *Boletim de Educação Matemática*, 29(51), 1-17. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v29n51a01>. Acesso em: 02/02/2023.

FIORENTINI, D. **Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente?** In: BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAÚJO, Jussara de Loiola. (2019). *Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática*. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

GRANDO, R.C.; LUVISON, C.C. **A prática colaborativa de uma professora na mediação entre a leitura e a escrita em aulas de matemática e a insubordinação criativa**. In: D'AMBRÓSIO, Beatriz; LOPES, Celi. (Org.) *Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos*. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2015. p. 133-168.

FONTE(S) FINANCIADORA(S)

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

Agradecimento à Prefeitura Municipal de Palhoça pela liberação para participar do evento concedida a primeira autora e pela licença de doutorado concedida a segunda autora.